

М.В. БАЗАЕВА

**Показатели эффективности деятельности сферы
здравоохранения в условиях системных
(пандемических) рисков***

Аннотация. Статья посвящена разработке теоретико-методических и прикладных основ управления системным развитием учреждений здравоохранения. Принято считать, что главной целью медицинского учреждения является предоставление своевременной, качественной и профессиональной помощи лицам, нуждающимся в ней. Кроме этого, эффективность функционирования медицинского учреждения является главной индикативной характеристикой оценки качества его функционирования, возможности выполнения своих функций. По результатам обобщения теоретико-концептуальных основ управления развитием установлено, что системное развитие предприятия — это структурно-динамические трансформации в его деятельности, которые способствуют оптимизации и эффективности хозяйственных процессов, интенсифицируют наращивание экономического потенциала, формируют способность к приобретению конкурентных преимуществ и создают положительный имидж в обществе. В статье представлена своя методика расчета показателей оценки эффективности деятельности сферы здравоохранения в условиях системных (пандемических) рисков.

Ключевые слова: цифровизация, качество оказания медицинских услуг, COVID-19, здоровье населения, медицинская помощь.

Abstract. The article is devoted to the development of theoretical, methodological and applied foundations for managing the systemic development of healthcare institutions. It was revealed that the main purpose of the medical institution is to provide timely, high-quality and professional

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Базаева М.В. Показатели эффективности деятельности сферы здравоохранения в условиях системных (пандемических) рисков // *Философия хозяйства*. 2025. № 2. С. 209— 224. DOI:

assistance to people in need of it. In addition, the effectiveness of the functioning of a medical institution is the main indicative characteristic of assessing the quality of its functioning and the ability to perform its functions. Based on the results of the generalization of the theoretical and conceptual foundations of development management, it has been established that the systemic development of an enterprise is a structural and dynamic transformation in its activities that contribute to the optimization and efficiency of economic processes, intensify the building of economic potential, form the ability to acquire competitive advantages and create a positive image in society.

Keywords: digitalization, quality of medical services, COVID-19, public health, medical care.

УДК:330.4

ББК: 65

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что эффективное функционирование и развитие организации как структурной единицы экономической системы определяет потенциал экономического роста территории его расположения, формирует предпосылки для обеспечения устойчивого развития государства, общества и экономики, занятости, формирования доходов. В то же время изменчивость и агрессивность среды, в рамках которой организации создают добавленную стоимость, особенно в условиях цифровой трансформации, свидетельствуют об острой необходимости в переосмыслении подходов, раскрывающих содержание понятия «развитие организации».

Здоровье населения является движущей силой роста общественного производства и повышения качества жизни. Область здравоохранения нуждается в инновациях, призванных обеспечить процесс восстановления и поддержания здоровья. Этот вопрос стал особенно актуален в период пандемии COVID-19, и его важность не снижается в настоящее время. COVID-19 стал самой мощной современной угрозой национальной безопасности всех стран мира. Вспышка пандемии в первую очередь стала проверкой прочности национальных систем здравоохранения, их способности противостоять новой

инфекции, степени готовности и скорости реагирования на чрезвычайные ситуации. Быстрое распространение этой эпидемии по всему миру, ее масштабы и значительные экономические и социальные последствия подчеркивают острую необходимость не фундаментальной, а комплексной реструктуризации системы управления медицинскими учреждениями Российской Федерации. В то же время система здравоохранения Российской Федерации начала заметно терять свою устойчивость в период распространения пандемии COVID-19 [8]. В современных условиях значимость управления сферы здравоохранения возрастает с выявлением тех элементов контроля деятельности организаций в системе медицинского обеспечения населения, которые будут способствовать достижению состояния жизнестойкости отечественного здравоохранения.

Реформирование отечественной системы предоставления медицинских услуг в Российской Федерации создало предпосылки для развития частной медицинской практики и предпринимательской активности в сфере здравоохранения. Потенциал развития учреждений здравоохранения на микроуровне формируется в плоскости принятия качественных управленческих решений руководством организаций, позволяющих рационализировать и оптимизировать деятельность организации в соответствии с запросами потребителей услуг здравоохранения, усиливая при этом качество и ассортимент консультационно-диагностических и лечебных процедур.

Теоретические основы исследования

Ученые по-разному трактуют эффективность деятельности сферы здравоохранения. Существуют дифференцированные подходы к обеспечению бесперебойной и эффективной работы учреждений здравоохранения в разных условиях функционирования и при разных обстоятельствах. В частности, некоторые авторы [16] рассматривают вопрос повторной госпитализации больных как излишнюю потребность в ресурсах здравоохранения. Они предлагают методы выявления пациентов с высоким риском повторной госпитализации с использованием прогностических моделей (методы машинного обучения и статистического анализа). Особую актуальность приобрели научные работы, посвященные повышению эффективно-

сти работы медицинских учреждений в условиях COVID-19. В частности, проанализировано влияние эффективного управления знаниями и организационной разведки на способность учреждений здравоохранения реагировать на вспышки COVID-19 [[14]. В работе Т. Васильева, О. Кузьменко [19] предложена модель на основе нейронных сетей — авторы доказывают перспективность построения прогнозируемых моделей влияния COVID-19 на различные сферы жизни человека, что помогает в планировании стратегии дальнейшего развития системы здравоохранения. Ряд исследователей, представляющих австралийский, латиноамериканские и индийский университеты (Г.Л. Торторелла, Ф.С. Фольято, М.В. Сандер, А.М. Коули Вергара, Р. Вассоло) [18] предлагают собственную проблемно-ориентированную модель для определения приоритетов интеграции технологий Индустрии 4.0 в учреждениях здравоохранения. Этот подход направлен на оценку зрелости медицинского учреждения в этой сфере и возможностей его совершенствования. Цифровизация организаций здравоохранения указывается как элемент повышения их потенциала по обеспечению состояния устойчивости перед лицом пандемических вызовов или других потрясений в медицинской сфере и здравоохранении [16]. Кроме того, за последние два десятилетия компьютеризированная информационная система здравоохранения стала важным элементом управления в медицинской сфере. Естественно, что медицинские учреждения больше внимания уделяют замене традиционных подходов в контроле на те, которые позволяют обрабатывать большие объемы данных о пациентах, лечении, заболеваниях и т. д. Итальянские исследователи П. Адинолфи и Э. Боргонови поднимают вопрос о принципах современного менеджмента в сфере здравоохранения, раскрывая ответы на примерах практических стратегий [11]. В частности, ими анализируются те методы управления, которые негативно влияют на качество оказания медицинских услуг, они подробно описывают, как можно изменить подход к стратегическому управлению в этой сфере за счет изменения организации, масштаба и стиля управления. Во многих же других работах подчеркивается, что система здравоохранения является той областью, где уместно использовать концепцию маркетинга для повышения эффективности управления.

Результаты исследования

Система здравоохранения — это отрасль, которая обеспечивает охрану здоровья населения. В условиях COVID-19 перед медицинскими учреждениями возник ряд вызовов:

- необходимость повышения материально-технического обеспечения (во многих медицинских организациях не хватало профессиональной и современной аппаратуры (в частности, аппаратов ИВЛ); также возросла потребность в средствах индивидуальной защиты, дезинфекции [9]);
- потребность в формировании медицинских бригад, которые были вовлечены в лечение COVID-19 или забор биологического материала для тестирования (соответственно возникла необходимость переквалификации медицинского персонала, создания и адаптации новых алгоритмов работы);
- необходимость постоянного критического анализа быстро меняющихся обстоятельств и своевременное принятие качественных управленческих решений [4].

По мнению Р. Шоу, пандемия COVID-19 характеризовалась следующими рисками:

- быстрым распространением;
- большей уязвимостью пожилых людей и людей с низким иммунитетом;
- разной скоростью выздоровления [16].

Сфера здравоохранения в условиях пандемических рисков претерпела чрезвычайно существенные изменения. Первые недели с момента массового распространения пандемии в марте 2020 г. характеризовались отсутствием полноценного понимания государственных органов, каким образом развивать подходы к реагированию на кризис и функционирование управленческой системы в новых обстоятельствах. Существовали проблемы с мониторингом, сбором и оценкой сведений о количестве больных, использовании средств индивидуальной защиты, наличии койко-мест в инфекционных отделениях больниц и т. д. Высокий уровень заболеваемости в первые месяцы распространения пандемии был связан с отсутствием четких протоколов по работе с больными коронавирусной инфекцией. Впоследствии, с появлением соответствующих протоколов, не удавалось

полноценно снизить уровень заболеваемости из-за несоблюдения необходимых условий работы с больными пациентами из-за ненадлежащего обеспечения средствами защиты, что привело к заражению значительного количества медицинских работников [14]. Весной 2020 г. ощущался существенный дефицит средств индивидуальной защиты из-за стремительного увеличения спроса. Такая ситуация влияла на ценовую политику на соответствующие товары, что усложняло их закупку. Летом 2020 г. доступ к тем или иным медицинским товарам расширился. Процедуры закупок критически важной продукции в условиях пандемии имеют свою специфику: в отношении некоторых позиций (аппаратов ИВЛ) планируется увеличение ориентировочной стоимости на единицу товара для расширения круга производителей при проведении закупок; по средствам индивидуальной защиты (медицинских костюмов, очков) остаются актуальными вопросы урегулирования порядка подтверждения качества этих товаров. Кроме того, проблемы в данном случае касаются и отсутствия должного уровня межведомственных коммуникаций, и адекватной координации со стороны государства, организаций и учреждений, участвующих в процедурах централизованной закупки медицинских товаров. Со стороны государственных органов карантинные ограничения в основном себя оправдали, учитывая высокую степень неопределенности вреда от распространения пандемии на время их введения (прежде всего, влияние болезни на качество жизни, уровень смертности населения и т. п.) [13]. Введение жестких карантинных мер позволило подготовить систему здравоохранения к новым условиям функционирования, избежав стремительной вспышки заболеваний с большим количеством летальных исходов.

В сложных условиях в учреждениях сферы здравоохранения возникла необходимость использования инструментов антикризисного менеджмента. Роль антикризисного менеджера в медицинском учреждении может выполнять попечительский совет — совещательный орган, участвующий в разработке стратегии развития медицинского учреждения и ее реализации, принятии бизнес-решений, построении команды, привлечении материальных ресурсов и т. д. Целью такого органа является не столько контроль, сколько содействие деятельности медицинского учреждения и помощь [1]. В реалиях

COVID-19 попечительский совет стал координационным штабом медицинского учреждения в борьбе с пандемией, который помог найти решения, улучшающие качество работы медицинского учреждения в новых условиях.

Пандемия COVID-19 и ухудшение ситуации наглядно продемонстрировали необходимость формирования и имплементации антикризисных программ управления медицинскими учреждениями, важнейшим компонентом которых должна являться оценка эффективности их деятельности.

Таблица 1

Исходные переменные для оценки эффективности деятельности сферы здравоохранения в условиях системных (пандемических) рисков

№	Переменная	Описание и экономическое содержание
1	x_1	Время ожидания необходимой консультации врача в медицинском учреждении
2	x_2	Возможность медицинского персонала обеспечить оказание медицинской услуги в соответствии с установленным временем
3	x_3	Взаимоотношения медицинского персонала и пациентов
4	x_4	Возможность получить информацию в доступном виде
5	x_5	Удобство сдачи анализов и получение результатов лабораторных исследований
6	x_6	Условия нахождения в учреждении здравоохранения
7	x_7	Применения современных методов обследования и терапии
8	x_8	Удовлетворенность пациентов результатами проведенного лечения

Источник: составлено автором.

Подобная оценка в условиях пандемических рисков является довольно сложной задачей. Неудовлетворительная работа может быть результатом длительного ожидания, неэффективности, неудовлетворительного состояния пациентов и выгорания медицинских работников [10]. COVID-19 наложил дополнительное бремя на систему здравоохранения во всем мире из-за ограниченной вместимости больничных коек и повышенного психологического стресса во время пандемии COVID-19. Также ощущался недостаток информации, которая помогла бы руководителям здравоохранения улучшить качество оказания медицинской помощи и адекватно оценивать ее эффективность.

Предлагаемая методика расчета показателей оценки эффективности деятельности сферы здравоохранения в условиях системных (пандемических) рисков представлена в табл. 1.

Необходимо отметить, что успешность антикризисной модели управления сферой здравоохранения обусловлена двумя аспектами: во-первых, выбором входных данных, во-вторых — выбором эконометрического инструментария (см. табл. 1 — все выбранные показатели оцениваются по шкале от 1 до 5; полученные данные формируются на основе результатов опросов пациентов медицинской организации).

Теоретическое уравнение оценивания уровня эффективности клиентского обслуживания медицинских учреждений в период пандемии COVID-19 будет выглядеть следующим образом:

$$F = k_1 \cdot x_1 + k_2 \cdot x_2 + k_3 \cdot x_3 + k_4 \cdot x_4 + k_5 \cdot x_5 + k_6 \cdot x_6 + k_7 \cdot x_7 + k_8 \cdot x_8, \quad (1)$$

где F — интегральная оценка качества обслуживания клиентов заведения;

X_i — взвешенная оценка для i -го показателя;

k_i — весовой коэффициент для i -го показателя.

Анализируя исходные переменные, используемые в процессе оценки эффективности сферы здравоохранения, можно констатировать наличие ряда существенных проблем. Так, до сих пор несовершенна система электронной очереди и формирование очередности записанных пациентов, что влечет за собой значительную задержку

в обслуживании и невозможности планирования пациентами своего времени.

Следующим параметром оценки эффективности является «способность врачей обеспечить медицинские услуги согласно установленному времени». Он также является временной характеристикой и зависит от организации процесса обслуживания не только самим врачом, но и медицинским учреждением, в котором он работает. Для государственных поликлиник это является значительной проблемой, и зависимость качества обслуживания пациента должна быть привязана к его финансовому вознаграждению. В современных условиях развития общества и повышения уровня конкуренции на всех этапах невозможно не оценивать отношение потребителя и услуги. Поэтому показатель «отношение медицинского персонала к пациенту (внимание, дружелюбие)» является одним из основных в этом списке [6].

В условиях пандемии у больного не всегда была возможность получить помощь врача онлайн. Поэтому особую важность приобретает доступность необходимой информации в надлежащем виде и в любое время (телемедицина). Следующие три показателя уже будут характеризовать техническую сторону медицинского обслуживания. Так, показатель «удобство сдачи анализов и получения результатов лабораторных исследований» отражает качество диагностики состояния пациента. Верная идентификация очагов заболевания и последствий влияет на эффективность процесса лечения [3].

При стационарном лечении традиционно одним из наиболее важных является показатель «условия пребывания в медицинском учреждении (комфорт)», однако и для пациентов, находящихся на лечении в поликлинике, он приобретает весьма весомое значение. Инновационные технологии, особенно в медицине, способны значительно ускорить процесс выздоровления и улучшить все этапы болезни [7].

Финальным показателем оценки эффективности деятельности медицинских учреждений в период пандемии COVID-19 являлась удовлетворенность пациента результатом лечения. Следует отметить, что этот показатель как бы обобщает все остальные, однако это не совсем так, поскольку даже при не очень хороших инфраструктур-

ных условиях лечения пациент может быть удовлетворен результатом, а может и наоборот, лечась современными технологиями, не получить ни ожидаемого эффекта, ни удовлетворения [8].

Новые технологии здравоохранения сыграли значительную роль в изменениях и адаптации, которые произошли в отрасли с начала пандемии COVID-19 [5]. Пандемия подтолкнула организации здравоохранения переосмыслить свои стратегии и разработать решения, облегчающие предоставление виртуального медицинского обслуживания. От телемедицины до услуг по тестированию на дому и доставки рецептов компании цифрового здравоохранения теперь предлагают более удобные и доступные решения, которые произвели революцию в способности многих пациентов получать высококачественную помощь и управлять своим здоровьем [12]. Следовательно, будущее здравоохранения становится все более цифровым, и признание важности цифровых технологий в этой области стало актуальным в условиях пандемических рисков. Внедрение средств цифрового управления в сфере здравоохранения имеет огромный потенциал для улучшения возможностей точно диагностировать и лечить заболевания и улучшать оказание медицинской помощи пациентам, тем самым повышая эффективность деятельности сферы здравоохранения.

Сведения о факторах, влияющих на распространение COVID-19 или степень его опасности, можно получить благодаря данным санитарно-эпидемиологической службы и анализу конкретных случаев течения болезни. Особенно актуально это становится в ситуации распространения штаммов, которые вызывают беспокойство, и возможного появления их новых разновидностей. Такие данные могут стимулировать целевой подход к использованию или укреплению конкретных мер по защите здоровья населения и установлению более точных ограничений. Анализ ключевых аспектов распространения инфекционных заболеваний в определенной области должен осуществляться на основе информации местных служб эпидемиологического контроля, а при увеличении числа случаев заболевания требуется немедленное введение ограничений. основополагающие действия по снижению угрозы, ориентированные на уменьшение числа эпизодов завоза, вывоза и дальнейшего распространения заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, в период международных

перемещений должны стать постоянными. В случае любой эволюции обстоятельств первостепенное значение международных коммуникаций должно гарантировать осуществление экстренных и благотворительных мероприятий. При пересмотре мероприятий по охране общественного благополучия и ограничительных мер важно обеспечить всестороннее и структурированное информирование всех вовлеченных сторон, а также установить уровень ответственности официальных представителей, осуществляющих действия по сохранению здоровья граждан и социальным ограничениям. Для организации диалога о контролируемых мерах с определенными слоями населения требуется разработать ясную, лаконичную и точную информацию, включая реальные основания для предложенных действий. Необходимо предоставить возможность населению вносить свои предложения в отношении того, когда стоит вводить или аннулировать ограничивающие действия. Гражданское сообщество должно занимать ключевое положение в установлении ограничений на национальном уровне и будет способствовать уменьшению негативных социальных и экономических последствий некоторых ограничений. Гражданским объединениям и добровольцам отведена ключевая позиция в обеспечении функционирования социальных учреждений ради помощи тем, кто находится в трудной ситуации. Для оперативного обнаружения возможных последствий модификации мер безопасности общественного здравоохранения и социальных ограничений необходимо разработать системы обратной связи. Для успешной реализации ограничений, наиболее соответствующих локальным нуждам и их строгому выполнению, важно привлечь к процессу принятия решений местных жителей. Для поддержания устойчивости действий важно полагаться на инструменты сотрудничества внутри местного населения, укрепляя возможности через обучение.

Заключение

В результате исследования, за счет решения основных поставленных задач была достигнута основная цель работы — разработка системы показателей оценки эффективности деятельности организации сферы здравоохранения в условиях системных (пандемических) рисков.

Для поддержки как госпитализированных, так и амбулаторных случаев коронавирусной инфекции, параллельно предотвращая перегруженность медицинской системы и гарантируя условия для последующего обслуживания больных в стандартном порядке, особенно в периоды сезонных вспышек, например, эпидемий гриппа, а также при ускоренном или значительном усилении распространения COVID-19 важно обеспечить адекватные ресурсы для предоставления клинических услуг. Подходы к поддержанию здоровья населения должны опираться на возможность системы мониторинга инфекционных заболеваний определять и отвечать на перемены в распространении вируса. Для определения результативности медицинской системы необходимо применять аналогичную методiku, используемую при категоризации распространения инфекционных заболеваний. Помимо прочего, следует принимать во внимание эпидемиологическую обстановку на месте и факторы взаимодействия с возбудителем инфекции, так как в клинических заведениях существует повышенная вероятность инфицирования. Изменение эпидемиологической обстановки на месте, расширение прививочной кампании и обнаружение тревожных штаммов вируса потребуют комплексного пересмотра данных действий. Границы ограничительных действий могут определяться общими планами и тем, осуществляется ли идея искоренения или регулирования вспышки заболеваний. При разработке ограничительных мер могут оказаться полезными данные о привитости определенных слоев населения, а также статистика наблюдения за заболеванием в медицинских учреждениях.

Литература

1. *Антропова А.А., Ибрагимова З.А., Скороходова Л.А.* К вопросу о влиянии пандемии COVID-19 на деятельность учреждений здравоохранения // Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвященной году науки и технологий (Екатеринбург, 8—9 апреля 2021 г.): В 3 т. Т. 3. Екатеринбург: УГМУ, 2021. С. 18—21.
2. *Алимбаев А.А., Бетенова Б.С.* Методика оценки социальной и экономической эффективности цифровизации системы здравоохранения // Экономика: стратегия и практика. 2020. № 1. С. 25—37

3. *Бурдастова Ю.В., Ненахова Ю.С.* Новые модели наставничества в здравоохранении как способ повышения компетенций медицинских работников // Экономика. Налоги. Право. 2022. № 4. С. 69—79.
4. *Горошко Н.В., Пацала С.В.* Барьеры на пути борьбы с пандемией COVID-19 в системе здравоохранения России и ее регионов // Экономика. Информатика. 2022. № 2. С. 217—233.
5. *Иванов И.В., Мишулин И.Б., Зиновьев Д.Ю., Данилов О.Е., Таут Д.Ф., Тихомирова Л.А.* Опыт использования информационных технологий для оптимизации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в многопрофильном стационаре // Вестник Росздравнадзора. 2020. № 3. С. 78—85.
6. *Кондрашова Е.А.* Обзор методик оценки эффективности деятельности учреждений здравоохранения // Актуальные проблемы учета, экономического анализа финансово-хозяйственного контроля. 2020. № 2. С. 78—82: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=otxgsc> (дата обращения: 21.10.2024).
7. *Репринцева Е.В.* Оценка эффективности деятельности учреждения здравоохранения // Региональный вестник. 2020. № 4. С. 96—98.
8. *Сафаров М.А., Орехова С.В.* Эффективность медицинских организаций: проблемы измерения // Уфимский гуманитарный научный форум. 2023. № 1. С. 108—123: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=orejsj> (дата обращения: 05.11.2024).
9. *Ступак В.С., Зубко А.В., Маношкина Е.М., Кобякова О.С., Деев И.А., Енина Е.Н.* Здравоохранение России в период пандемии COVID-19: вызовы, системные проблемы и решение первоочередных задач // Профилактическая медицина. 2022. № 25 (11). С. 21—27. DOI: <https://doi.org/10.17116/profmed20222511121>.
10. *Улумбекова Г.Э., Мокляченко А.В.* Показатели для оценки деятельности медицинских организаций: международный опыт. ОРГЗДРАВ: новости, мнения, обучение // Вестник ВШОУЗ. 2017. № (3). С. 23—34.
11. *Adinolfi P., Borgonovi E.* The myths of health care: towards new models of leadership and management in the healthcare sector. 2018. 272 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-53600-2>.
12. *Chen P.-T., Lin Ch.-Li, Wu W.-N.* Big data management in healthcare: adoption challenges and implications // International Journal

of Information Management. 2020. No. 53, 102 078. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102078>.

13. *Esposito A.* Hospital branding in Italy: a pilot study based on the case method // *Health Marketing Quarterly*. 2017. No. 34 (1). P. 35—47. DOI: <https://doi.org/10.1080/07359683.2016.1275211>.

14. *Fonseca G.L., Penalver A.J.B., Anunciacao P.F.* Effective hospital response to COVID-19: evidence from social healthcare organizations in Brazil and Portugal // *CIRIEC-Espana Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa*. 2022. № 104. P. 267—301.

15. *Hanulakova E., Dano F., Kukura M., Hula R.* Marketing in social innovations targeted at healthcare // *Marketing and Management of Innovations*. 2021. No. 3. P. 90—107. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-08>.

16. *Shaw R., Kim Y.-K., Hua J.* Governance, technology and citizen behavior in pandemic: lessons from COVID-19 in East Asia // *Progress in Disaster Science*. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090>.

17. *Todd J., Gepp A., Stern S., Vanstone B.J.* Improving decision making in the management of hospital readmissions using modern survival analysis techniques // *Decision Support Systems*. 2022. Vol. 156. 113747.

18. *Tortorella G.L., Fogliatto F.S., Sunder M.V., Cawley Vergara A.M., Vassolo R.* Assessment and prioritisation of Health — care 4.0 implementation in hospitals using Quality Function Deployment // *International Journal of Production Research*. 2021. P. 3147—3169. DOI: <https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1912429>.

19. *Vasilyeva T., Kuzmenko O., Kuryłowicz M., Letunovska N.* Neural network modeling of the economic and social development trajectory transformation due to quarantine restrictions during COVID-19 // *Economics and Sociology*. 2021. No. 14 (2). P. 313—330: DOI: <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-2/17>.

References

1. *Antropova A.A., Ibragimova Z.A., Skorokhodova L.A.* On the impact of the COVID-19 pandemic on the activities of healthcare institutions // *Current issues of modern medical science and healthcare: Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference of Young*

Scientists and Students dedicated to the Year of Science and Technology. Ekaterinburg, April 8—9, 2021). In 3 vol. Ekaterinburg: USMU, 2021. Vol. 3. P. 18—21.

2. *Alimbaev A.A., Betenova B.S.* Methodology for assessing the social and economic efficiency of digitalization of the healthcare system // *Economy: Strategy and Practice*. 2020. № 1. P. 25—37.

3. *Burdastova Yu.V., Nenakhova Yu.S.* New models of mentoring in healthcare as a way to improve the competencies of medical workers // *Economy. Taxes. Law*. 2022. № 4. P. 69—79.

4. *Goroshko N.V., Patsala S.V.* Barriers to the Fight Against the COVID-19 Pandemic in the Healthcare System of Russia and Its Regions // *Economy. Informatics*. 2022. № 2. P. 217—233.

5. *Ivanov I.V., Minulin I.B., Zinoviev D.Yu., Danilov O.E., Taut D.F., Tikhomirova L.A.* Experience in Using Information Technologies to Optimize Internal Quality Control and Safety of Medical Activities in a Multidisciplinary Hospital // *Bulletin of Roszdravnadzor*. 2020. № 3. P. 78—85.

6. *Kondrashova E.A.* Review of Methods for Assessing the Performance of Healthcare Institutions // *Actual Problems of Accounting, Economic Analysis of Financial and Economic Control*. 2020. № 2. P. 78—82: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=otxgcx>.

7. *Reprintseva E.V.* Evaluation of the effectiveness of a healthcare institution // *Regional Bulletin*, 2020. № 4. P. 96—98.

8. *Safarov M.A., Orekhova S.V.* Efficiency of medical organizations: measurement problems // *Ufa Humanitarian Scientific Forum*. 2023. № 1. P. 108—123: URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=opecj>.

9. *Stupak V.S., Zubko A.V., Manoshkina E.M., Kobyakova O.S., Deev I.A., Enina E.N.* Healthcare in Russia during the COVID-19 pandemic: challenges, systemic problems and solving priority tasks // *Preventive medicine*. 2022. № 25 (11). P. 21—27: DOI: <https://doi.org/10.17116/profmed20222511121>.

10. *Ulumbekova G.E., Moklyachenko A.V.* Indicators for assessing the performance of medical organizations: international experience. ORGZDRAV: news, opinions, training // *Bulletin of the Higher School of Healthcare*. 2017. № (3). P. 23—34.

11. *Adinolfi P., Borgonovi E.* The myths of health care: towards new models of leadership and management in the healthcare sector. 2018. 272 p.: DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-53600-2>.
12. *Chen P.-T., Lin Ch.-Li, Wu W.-N.* Big data management in healthcare: adoption challenges and implications // *International Journal of Information Management*. 2020. № 53, 102 078: DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102078>.
13. *Esposito A.* Hospital branding in Italy: a pilot study based on the case method // *Health Marketing Quarterly*. 2017. № 34 (1). P. 35—47: DOI: <https://doi.org/10.1080/07359683.2016.1275211>.
14. *Fonseca G.L., Penalver A.J.B., Anunciacao P.F.* Effective hospital response to COVID-19: evidence from social healthcare organizations in Brazil and Portugal. *CIRIEC-Espana Revista de Economia Publica, Social y Cooperativa*. 2022. № 104. P. 267—301.
15. *Hanulakova E., Dano F., Kukura M., Hula R.* Marketing in social innovations targeted at healthcare // *Marketing and Management of Innovations*. 2021. № 3. P. 90—107: DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.3-08>.
16. *Shaw R., Kim Y.-K., Hua J.* Governance, technology and citizen behavior in a pandemic: lessons from COVID-19 in East Asia // *Progress in Disaster Science*. 2020: DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090>.
17. *Todd J., Gepp A., Stern S., Vanstone B.J.* Improving decision making in the management of hospital readmissions using modern survival analysis techniques // *Decision Support Systems*. 2022. Vol. 156. 113747.
18. *Tortorella G.L., Fogliatto F.S., Sunder M.V., Cawley Vergara A.M., Vassolo R.* Assessment and prioritization of Health — care 4.0 implementation in hospitals using Quality Function Deployment. *International Journal of Production Research*. 2021. P. 3147—3169: DOI: <https://doi.org/10.1080/00207543.2021.1912429>.
19. *Vasilyeva T., Kuzmenko O., Kuryłowicz M., Letunovska N.* Neural network modeling of the economic and social development trajectory transformation due to quarantine restrictions during COVID-19 // *Economics and Sociology*. 2021. № 14 (2). P. 313—330: DOI: <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-2/17>.